

ПОСЛЕРОДОВЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА

POSTPARTUM MENTAL DISORDERS

СЕМУШИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

ФРОЛОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

САЛАХОВА ГУЛЬСИНА РАМИСОВНА,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

ОРЛОВ ФЁДОР ВИТАЛЬЕВИЧ,

кандидат медицинских наук, доцент,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

SEMUSHINA TATYANA NIKOLAEVNA,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

FROLOVA ANASTASIA SERGEEVNA,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

SALAKHOVA GULSINA RAMISOVNA,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

ORLOV FYODOR VITALIEVICH,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

В данной статье описываются проблемы развития послеродовых расстройств психики, таких, как «бэйби-блюзы», послеродовая депрессия, послеродовой психоз. Проанализированы способы борьбы и профилактики с данными недугами, проведено их сравнение и определено, какие из них наиболее опасны как для женщины, так и для ребенка. Изложены современные подходы к лечению послеродовой депрессии, которые могут быть применены в Российской Федерации. Сделали вывод о том, что «бэйби-блюзы» и послеродовая депрессия являются распространенным явлением, составили рекомендации по способам избежания этих недугов.

This article describes the problems of the development of postpartum mental disorders, such as "baby blues", postpartum depression, postpartum psychosis. The methods of combating and preventing these ailments are analyzed, their comparison is carried out and it is determined which of them are the most dangerous for both women and children. Modern approaches to the treatment of postpartum depression that can be applied in the Russian Federation are described. We concluded that "baby blues" and postpartum depression are common, and made recommendations on ways to avoid these ailments.

Ключевые слова: «бэйби-блюзы», послеродовая депрессия, послеродовые психозы, беременность, роды, гормональный дефицит, аллопрегнанолон.

Key words: "baby blues", postpartum depression, postpartum psychosis, pregnancy, childbirth, hormonal deficiency, allopregnanolone.

Рождение ребенка – это важный и радостный момент в жизни женщины, однако он также может стать источником значительного стресса и эмоционального напряжения. В некоторых случаях это приводит к развитию психических расстройств, которые могут негативно сказаться как на состоянии матери, так и на здоровье ребенка. В данной статье мы рассмотрим основные виды психических расстройств, причины их возникновения, клинические проявления, ведь очень важно уметь распознать недуг на ранней стадии, чтобы не было плачевных последствий.

Послеродовые психические расстройства делятся на три группы: «бэйби-блюзы», постнатальные депрессии и послеродовые психозы.

Послеродовые блюзы, также известные как «бэйби-блюзы», могут возникнуть у половины женщин в течение первых недель после родов. Причиной их возникновения считается гормональный дефицит в послеродовой фазе: падение прогестерона, снижение эстрадиола и кортизола и повышение уровня пролактина. Симптомы «бэйби-блюзов»: перепады настроения после родов, физический дискомфорт, усталость, тревога, раздражительность и неуверенность в материнской роли. Женщины могут испытывать чувство вины, пессимизм по отношению к будущему, а также недовольство своим партнером и медицинским персоналом. Подавляющее большинство случаев, связанных с бэйби-блюзом, разрешаются в течение примерно 2 недель [3]. Несмотря на то, что такое состояние в целом считается преходящим, правильная идентификация этого состояния остается затруднительной, поскольку общее определение и устоявшиеся диагностические критерии до сих пор недоступны. В большинстве случаев бэйби-блюз не требует специального лечения, достаточно поддержки со стороны родных и проведения психообразовательных бесед. У некоторых женщин расстройство настроения может сохраняться и после послеродового периода, что указывает на то, что «бэйби-блюз» может быть ранним индикатором депрессии [6].

Послеродовая депрессия является одной из наиболее важных социальных медицинских проблем, по результатам статистических данных послеродовой депрессией страдают от 15 до 45% женщин в России и 13,5% женщин в мире. При этом осведомленность о симптомах, вариантах диагностики и специализированной помощи находятся на довольно низких уровнях среди населения, а программы скрининга в нашей стране не существует. Распространённость послеродовой депрессии у матерей, состоящих в близком родстве с женщинами, которые перенесли послеродовое расстройство настроения, более высока, чем в общей популяции. Пациентки после кесарева сечения более склонны к послеродовой депрессии, чем пациентки после естественного родоразрешения [7].

Исследованы новые патофизиологические механизмы возникновения послеродовой депрессии с участием аллопрегнанолон. Аллопрегнанолон- метаболит 3 α ,5 α -прогестерона, действует как агонист ГАМК-А рецепторов, повышает сродство гамма-аминомасляной кислоты к этим рецепторам, тем самым увеличивается поступление ионов хлора внутрь нейронов и возникает тормозной постсинаптический потенциал, что угнетает возбудимость нейронов. Было доказано, что снижение уровня прогестерона в послеродовом периоде приводит к уменьшению воздействия аллопрегнанолон на ГАМК рецепторы, что повышает риск развития послеродовой депрессии. Оказалось, что нейроактивный метаболит прогестерона, аллопрегнанолон, оказывает анксиолитическое и антидепрессивное действие [4]. Современные исследования показывают, что аутоиммунные заболевания щитовидной железы, гипотиреоз связаны с повышенным риском развития послеродовой депрессии. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить эту связь и прояснить лежащие в ее основе патофизиологические механизмы [5]. Комбинация эндокринных расстройств может иметь негативные краткосрочные и долгосрочные последствия как для матерей, так и для их новорожденных.

Многочратно повторяющиеся факторы риска депрессивных расстройств в период беременности и после родов определяют роль среды в возникновении послеродовой депрессии

[3]. За 2015-2017 г. количество пациентов, обратившихся в Центр медико-социальной помощи беременным женщинам, оставшимся в трудной жизненной ситуации в Чувашской Республике, составило в среднем 534 в год. Обращение такого числа женщин свидетельствует о том, что многие из них сталкиваются с различными проблемами, такими как незапланированная, нежеланная беременность (34 %), являются одинокими матерями, не имеют стабильного заработка, относятся к малоимущим семьям. Половина обратившихся беременных отмечает конфликтную ситуацию в семье и на работе. Около 80% женщин страдают соматическими заболеваниями. Относительное количество женщин, переживших перинатальные потери, с асоциальным поведением, с патологией плода, с перенесенным насилием остаётся почти неизменным на протяжении нескольких лет. Это значительное количество женщин, которое обращается в Центр медико-социальной помощи, получает поддержку и квалифицированную помощь, однако проблемы, возникающие в перинатальном периоде, могут сохраняться и после родов, что является риском развития послеродовой депрессии.

Женщины с послеродовой депрессией ощущают грусть, тревогу, чувство вины, беспокойство, слезливость. Также у них могут наблюдаться неприятные ощущения в теле, нарушения сна, рассеянность и суицидальные мысли. Одним из тревожных симптомов является отчужденное отношение матери к новорожденному. Кроме того, риск рецидива возрастает с каждым последующим рождением, особенно если в структуре аффективного состояния отмечалась психотическая симптоматика.

Послеродовую депрессию можно оценить по Эдинбургской шкале постнатальной депрессии в соответствии с клиническими рекомендациями «Нормальный послеродовой период (послеродовая помощь и обследование)» МЗ РФ. Ее цель – выявление женщин с высокой степенью риска развития послеродовой депрессии, нуждающихся в проведении дополнительной диагностики.

Для правильной оценки результатов и верификации диагноза необходима консультация врача-психиатра, так как лечение должно проводиться на сугубо индивидуальной основе, в соответствии с особенностями каждой отдельной пациентки. Послеродовую депрессию необходимо лечить аналогично любой другой форме депрессии, однако следует учитывать особенности приема антидепрессантов во время грудного вскармливания. Рассмотрим современные подходы фармакотерапии в соответствии с патофизиологическими особенностями послеродовой депрессии. Разработаны новые антидепрессанты- аналоги аллопрегнолона. Брексанолон стал первым препаратом, одобренным в США для лечения послеродовой депрессии у пациентов [2]. Если амбулаторное лечение не дает положительного эффекта и состояние пациентки ухудшается, требуется стационарное лечение.

Послеродовой психоз – редкое расстройство психики, развивающееся в первые 2-4 недели после родов, но может возникать и отсрочено – в течение 6 недель после родов. По данным статистики на 10 000 родов приходится от 6 до 16 случаев психоза. В ходе исследований установили, что психозы чаще возникают у первородящих женщин [8].

Точные причины послеродового психоза остаются неясными, однако существует несколько факторов, которые могут способствовать его развитию: генетическая предрасположенность, гормональные изменения, психоэмоциональный стресс, связанный с беременностью и родами, недостаток сна и усталость.

Как правило, клинические проявления развиваются на 2-3 неделе на фоне астении. До этого обычно наблюдается продромальный период: растерянность, бессонница, страх за младенца. Проявления послеродовых психозов отличаются полиморфизмом. Симптомы могут варьироваться, но часто включают: галлюцинации (слуховые или зрительные), бредовые идеи (например, убеждения о том, что ребенок находится в опасности), сильная тревога или беспокойство, депрессия и подавленное настроение, изменения в поведении (например, агрессивные или крайне беспокойные действия), проблемы с концентрацией и вниманием.

Важно отметить, что симптомы могут быстро прогрессировать, и женщина может потерять связь с реальностью.

Приведем наглядный пример послеродового маниакально-депрессивного психоза, описанный в исследовании американских ученых.

Пациентка была хорошо одетой, ухоженной женщиной, которая пришла в клинику с заявлением, что у нее депрессия, но ей никто не верит. В ответ на вопрос о необычных переживаниях она отвечала, что чувствует темную силу внутри себя, которая ею управляет и подталкивает на мысли о суициде [1].

Данный клинический случай демонстрирует, что послеродовые психозы могут быть представлены острыми психическими состояниями, которые сопровождаются поведенческими расстройствами с изменением сознания. Для них характерно развитие бредовых идей различного характера и слуховых галлюцинаций (например, угрожающего характера), что указывает на необходимость ранней диагностики и лечения послеродовых психозов, при отсутствии которых состояние больной может явиться угрозой для здоровья ребенка и окружающих.

Исследования показывают, что идеи об убийстве чаще наблюдаются при послеродовом психозе, однако случаи детоубийства встречаются редко, в 1-4,5% случаев. Кроме того, пациенты чаще сообщают о наличии мыслей о самоповреждении [8].

Лечение послеродовых психозов зависит от особенностей превалирующего психопатологического синдрома. Обычно на исход благоприятно влияет прекращение лактации. Наиболее высокую эффективность в лечении данного заболевания показал препарат сбалансированного спектра действия (венлафаксин) и атипичный нейролептик (кветиапин).

Таким образом, можно сделать вывод о том, период сразу после родов связан с наиболее высоким риском возникновения у женщин психических заболеваний. Наиболее распространёнными являются «бэйби-блюзы» и послеродовая депрессия. На их развитие влияют такие факторы, как гормональный сбой, личностные особенности характера матери, негативные жизненные события и т.д. Необходимость проведения скрининга послеродовой депрессии является актуальной задачей для обеспечения раннего выявления и своевременного лечения. Послеродовый психоз – более редкое и тяжелое послеродовое психическое расстройство. Для его устранения необходима консультация врача-психиатра и медикаментозная терапия. Данные проблемы необходимо воспринимать очень серьезно, так как они могут повлиять не только на состояние матери, но и на ребенка, а также на психоэмоциональный фон семьи в целом. В этот период необходимо наблюдать за женщиной и, при наличии факторов риска, спланировать оказание необходимой помощи. Своевременная диагностика и правильная тактика ведения послеродовых расстройств является важной и неотъемлемой частью адекватной медицинской помощи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Bergink V., Rasgon N., Wisner K.L. Postpartum Psychosis: Madness, Mania, and Melancholia in Motherhood // *Am J Psychiatry*. 2016. Vol. 173. No. 12. pp. 1179-1188.
2. Carlini S.V., Osborne L.M., Deligiannidis K.M. Current pharmacotherapy approaches and novel GABAergic antidepressant development in postpartum depression // *Dialogues Clin Neurosci*. 2023. Vol. 25. No. 1. pp. 92-100.
3. Chechko N. Baby blues, premenstrual syndrome and postpartum affective disorders: intersection of risk factors and reciprocal influences / N. Chechko, E. Losse, T. Frodl, S. Nehls // *BJPsych Open*. 2024. Vol. 10. No. 1. pp. 1-9.
4. Allopregnanolone: An overview on its synthesis and effects / S. Diviccaro [et al.] // *J Neuroendocrinol*. 2022. Vol. 34. No. 2. pp. 1-17.

5. Thyroid autoimmunity and risk of post-partum depression: a systematic review and meta-analysis of longitudinal studies / E. Minaldi [et al.] // J Endocrinol Invest. 2020. Vol. 43. No. 3. pp. 271-277.
6. Maternity Blues: A Narrative Review / V. Tosto [et al.] // J Pers Med. 2023. Vol. 13. No. 1. pp. 154.
7. Lower allopregnanolone during pregnancy predicts postpartum depression: An exploratory study / L.M. Osborne [et al.] // Psychoneuroendocrinology. 2017. Vol. 79. pp. 116-121.
8. Friedman S.H., Reed E., Ross N.E. Postpartum Psychosis // Curr Psychiatry Rep. 2023. Vol. 25. No. 2. pp. 65-72.

© Семушина Т.Н., Фролова А.С., Салахова Г.Р., Орлов Ф.В., 2024.